

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Мелибоев Олимджан Хурсанович

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ В СМИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR